

INVENTARUL FONETICO-FONEMATIC AL DIFTONGILOR LIMBII ENGLEZE ȘI CLASIFICAREA LOR

Nicanor BABÎRĂ, *doctor habilitat, profesor universitar*

Universitatea de Stat din Comrat

ORCID iD: 0000-0002-2378-7016

PHONETIC-PHONEMATIC INVENTORY OF THE ENGLISH DIPHTHONGS AND THEIR CLASSIFICATION

Abstract. *The article touches upon the problems of diphthongs as a whole/in toto, focusing on the inventory of the diphthongs in general and on the inventory of the English diphthong in particular, as well as on the their classification/classifications in different languages and in the English language. The author also states the Synthesis and the Experimental Linguistic-theoretical Considerations. In the tables 1-7 typical examples to the English diphthong are given. The diphthongs are classified and grouped in 28 type-classes.*

Keywords: *vowel-hiatus, double vowels, joined vowels, diphthongs, diphthongoids, triphthongs, unexpanding, phonographemogramme.*

Rezumat. *Prezentul articol reflectă problemele generale de utilizare a diftongilor în limbi, cu referire specială, la engleză. Clasificarea diftongilor limbii engleze, precum și ierarhizarea acestora în baza considerațiilor lingvistico-teoretice de sinteză și experimentale – sunt două aspecte de primă importanță, abordate în lucrare. În tabelele 1-7, sunt prezentate exemple tipice ale diftongilor în engleză, grupați în 28 tipuri de clase.*

Cuvinte-cheie: *vocale în hiat, vocale duble, vocale alăturate, diftongi, diftongoizi, triftongi, diftongide, fonografemogramă.*

Considerațiuni lingvistico-teoretice de sinteză și experimentale

În limba engleză, la fel ca și în alte limbi germanice, romanice și slave, există multe *îmbinări* de sunete care pot fi compuse, unitare, indivizibile. Totodată, mai atestăm și altele. Aceste continuumuri pot fi alcătuite din vocale și din consoane. Cele constituite din sunete vocalice sunt: diftongoizii, diftongii, triftongii, vocalele în hiat (intern și extern), vocalele duble, vocalele alăturate. Îmbinările consonantice sunt *africatele*, numite și diftongi consonantici, geminatele, sunetele faucale.

Într-un diftong englez se cuprind două timbre vocalice, care luate aparte ar putea prezenta caracter silabic, dar fiind înglobate într-o singură silabă, rostite cu o singură tensiune musculară, împreună formează un tot articulatoric. Să nu se creadă faptul că vocala devenită nesilabică, își pierde caracterul său silabic. Ea capătă o nouă funcție statutară sau cea de semivocală.

În limba engleză avem și situații când aceeași îmbinare de litere, într-un caz este reprezentată prin două vocale de sine stătătoare (vocale în hiat), iar în altul e prezent un diftong: 'real – re'ality [ˈriəl – ri(:)'ælitɪ].

Fonetica și fonologia engleză ne prezintă multe surse (vechi și recente) cu privire la definiția, numărul diftongilor, natura fonetică, statutul fonematic și clasificarea diftongilor englezi. Concluziile la care au ajuns foneticienii englezi nu sunt exhaustive și nu pot fi însumate într-un sistem unitar, acceptat de toți cei care se ocupă de problemele diftongului. Aceste deducții controversate duc, pe de o parte, la apariția numeroaselor materiale de fonetică și fonologie, bazate pe cercetări experimentale și instrumentale în laboratoare și, pe de alta, au limitat câmpul cercetărilor de fonologie engleză, reducându-le, uneori, doar la problema inventarului diftongilor la nivel fonetic. Problemele ce țin de noțiune, natura

fonetică, clasificarea diftongilor englezi și statutul lor fonetico-fonematic rămân încă în umbră.

La moment, în sistemul fonetico-fonologic al limbii engleze, sunt nouă diftongi |'ei, 'ou, 'ai, 'au, 'ɔi, 'iə, 'eə, 'ɔə, 'uə|, toți fiind *descendenți* (falling), numiți și *coborători*. Această opinie este susținută de marea majoritate a foneticienilor engleziști, în frunte cu D. Jones. Există puncte de vedere că diftongul |'ou| englezesc ar fi unul „egal”, adică ambele componente ale lui ar avea o intensitate și o durată egală, ce constituie, după părerea noastră, un subiect de studiu experimental aparte. Și în engleza americană atestăm un diftong „egal” |'ju:|: 'tune |'ti:u:n|, 'suit |'si:u:t|, 'new |'niu:| în loc de varianta britanică |'tju:n, 'sju:t, 'nju:|.

După M. Bogdan, în varianta britanică, există un diftong *suitor/ascendent* |'ju:|. Diftongii ascendenți (rising) în limba engleză vorbită pot fi atâția, câte vocale sunt (12), aceștia formându-se prin precedarea a 12 vocale de una din semivocalele |j| sau |w|: |yes |jes|, you |ju:|, young |jʌŋ|, yard |jɑ:d|, yarn |jɑ:n|, yaw |jɔ:|, yank |jæŋk|, wall |wɔ:l|, wet |wet|, work |wɜ:k|, walk |wɔ:k|, well |wel|, wind |wind|, wood |wu:d|, want |wɒnt| etc. În total, în limba engleză se atestă 24 de diftongi ascendenți de acest tip: semivocalele |w, j| și monoftongii |i:, i, e, æ, ɑ:, ɔ, ɔ:, u, u:, ʌ, ə:, ə|.

Așa precum acești diftongi sunt formați, de cele mai multe ori regulat, de obicei nu sunt tratați în mod special. În afara respectivilor diftongi ascendenți, D. Jones menționează încă trei |'iə, 'iə, 'ɔi| pe care îi consideră, împreună cu |'ei, 'ou, 'ai, 'au, 'ɔi, 'iə, 'eə, 'ɔə, 'uə|, esențiali (essential phonemes of falling type). În literatura fonetico-fonologică engleză se mai atestă încă șase diftongi descendenți |'ɔi, 'ɔə, 'əɔ, 'ɔi, 'eə, 'ɔə| și trei ascendenți |'ɔi, 'eə, 'əɔ|. Există opinii că în limba engleză africaterile |'tʃ, 'dʒ| prezintă tipul diftongilor consonantici.

Structura diftongilor englezi, la modul general, poate fi reprezentată după cum urmează: la nivelul vocalismului – 45, la cel al consonantismului – 2, în total – 47. La nivelul vocalismului cei 45 de diftongi se clasifică astfel: în 15 descendenți și 30 ascendenți. Diftongii vocalici sunt grupați în esențiali: **nouă** diftongi descendenți |'ei, 'ou, 'ai, 'au, 'ɔi, 'iə, 'eə, 'ɔə, 'uə| și 3 ascendenți |'ɔi, 'eə, 'əɔ|, în total – 45 diftongi.

Odată cu aceste clase și grupe de diftongi englezi, se atestă și o mare gamă de variante, variații și varietăți ale lor, care nu au statut fonematic: |'ei| – 'ei, 'ei, 'æi, 'ɑi, 'ai, e, e:|; |'ou| – 'ou, 'əu, 'ei, 'ɑi, i| (10); |'əu, 'ou, 'ɔu, 'eu, 'æu, 'ʌu, ɔ, 'au, 'ɔu| (12); |'ai| – 'ɑi, 'æi, 'aj, 'qə, 'aj, a:| (6); |'au| – 'æu, 'eu, 'eu, 'au, 'eu, 'eu,

'au, 'au| (8); |'ɔi| – 'ɔi, 'ɔi, 'ɔi, 'ɔi, 'ɔi, 'ɔi, 'ɔi, 'ɔi, 'ɔi, 'ɔi| (6); |'iə| – 'iə, 'iə, 'iə, 'iə, 'iə, 'iə, 'iə, 'iə, 'iə, 'iə| (11); |'eə| – 'eə, 'eə, 'eə, 'eə, 'eə, 'eə, 'eə, 'eə, 'eə, 'eə| (10); |'ɔə| – 'ɔə, 'ɔə, 'ɔə, 'ɔə, 'ɔə, 'ɔə, 'ɔə, 'ɔə, 'ɔə, 'ɔə| (7); |'uə| – 'uə, 'uə, 'uə, 'uə, 'uə, 'uə, 'uə, 'uə, 'uə, 'uə| (18), în total – 88. (A se vedea *Tablelul 3*), de variante, varietăți și variații, ce reprezintă anumite regionalisme și dialectisme ale vorbirii engleze britanice și americane.

Analiza spectrului variantelor, variațiilor și varietăților diftongilor englezi |'ei, 'ou, 'ai, 'au, 'ɔi, 'iə, 'eə, 'ɔə, 'uə| ne permite să conchidem faptul că acest fenomen fonetic este mai pronunțat, mai bogat la diftongii centrali |'iə, 'eə, 'ɔə, 'uə|. Din cele 55 de variante, variații și varietăți 32 revin diftongilor centrali: |'iə| – 11; |'eə| – 8; |'ɔə| – 3; |'uə| – 10.

Sub aspect pur lingvistico-teoretic și didactico-practic considerăm că în sistemul fonetico-fonologic englezesc avem **nouă** diftongi-foneme numerotați după cei 12 monoftongi, în continuare: |'ei| (13), |'ou| (14), |'ai| (15), |'au| (16), |'ɔi| (17), |'iə| (18), |'eə| (19), |'ɔə| (20), |'uə| (21). Acești nouă diftongi, toți descendenți/coborători, se împart în trei grupe:

1. **diftongi reduși (narrow)**, la a căror formare are loc o mișcare redusă a corpului limbii între două componente vocalice apropiate ca poziție (e+i și o+u) |'ej, 'ou|;

2. **diftongi largi (wide)**, formați printr-o mișcare largă a mușchiului lingual între vocale, având o poziție îndepărtată (/a/ și /i, u/) |'ai, 'au, 'ɔi|;

3. **diftongi centrali**, pentru formarea cărora corpul limbii se deplasează de la o poziție periferică spre o vocală neutră/centrală (i, e, ɔ, u și ə) |'iə, 'eə, 'ɔə, 'uə|. În componența acestor diftongi descendenți, prima vocală este pronunțată accentuat și cu o durată relativ lungă față de cea de-a doua vocală a diftongilor.

Este recomandabil atât în scopuri lingvistice, cât și în cele practico-didactice, să se respecte lungimea și pronunția accentuată a primei vocale, ce constituie centrul, nucleul acestor succesivități. De reținut că dinamica articulatorică a diftongilor descendenți englezi se caracterizează prin reducerea continuă a energiei complexului articulatoric și confirmă faptul că ei sunt monofonemati. Reducerea continuă a energiei articulatorice a diftongilor contribuie la faptul că al doilea element al diftongilor englezi descendenți să nu fie complet realizat, astfel constatându-se numai o mișcare către cel de al doilea component ce este, din această cauză, mai scurt decât primele părți și chiar decât semivocalele englezești.

În lumina celor de mai sus se poate constata faptul că, de la cercetător la cercetător, se observă mai multe puncte de vedere asupra problemelor ce țin de numărul, denumirea, natura, clasificarea și statutul fonematic al diftongilor în engleză. Un lucru este cert că diftongii esențiali [ʔei, ʔou, ʔaj,

ʔau, ʔɔi] nu prezintă mari discrepanțe în opiniile savanților lingviști-foneticieni.

Diftongii esențiali în engleză [ʔei, ʔou, ʔaj, ʔau, ʔɔi] sunt tipici în cuvintele de mai jos, ce ilustrează pozițiile de bază în care ei pot apărea:

Tabelul 1.

Nr.	Diftong	În ortografie	În transcriere
1	[ʔei]	Eight, bade, pate, pail, bay, day, name, late, maid, gate, age, play, pay, place, stay, they, `agent, `famous, came, `cable, rase, strange, tail, say, veil, great, `cafe, `halfpenny.	leit, beid, peit, peil, bei, dei, neim, leit, meid, geit, eidz, plei, pei, pleis, stei, `dei, `eidz(ə)nt, `feiməs, keim, `keibɫ, reiz, streindz, teil, sei, veil, greit, `kæfei, `heipni
2	[ʔou] / [ʔəu]	Oat, bode, boat, poll, beau, no, road, hope, told, whole, cold, note, coat, wrote, low, show, so, home, vote, most, both, `noble, toast, soul, know, `jovial, `moment.	out, boud, bout, poul, bou, nou, roud, houp, tould, houl, kould, nout, kout, rout, lou, fou, sou, houn, vout, moust, bouθ, `noubɫ, toust, soul, nou, `dzouviəɫ, `moumənt
3	[ʔaj]	Ice, bide, bite, pile, buy, by, bye, my, lie, tie, time, light, night, fly, sign, pie, die, why, sky, rye, die, `fire, `idle, `tiger, child, mild, sight, type, height, eye, a`pply, `organize.	ais, baid, bait, pail, bai, bai, bai, mai, lai, tai, taim, lait, nait, flai, sain, pai, dai, wai, skai, rai, dai, `faia, `aidl, `taigə, tʃaild, maild, sait, taip, hait, ai, ə`plai, `ɔ:g(ə)naiz
4	[ʔau]	out, bowed, bout, fowl, bow, now, town, down, cow, house, found, how, noun, loud, round, ouch, ounce, pound, blouse, mount, `owlet, brown, crowd, a`llow, `council, `powder, plough, sough, slough, oust.	aut, baud, baut, faul, bau, nau, toun, daun, kau, haus, found, hau, naun, laud, raund, autʃ, auns, pound, blauz, mount, `aulət, braun, kraud, ə`lau, `kauns(ə) , `paudə, plau, sau, slau, aust
5	[ʔɔi]	Oil, toy, voice, spoil, boy, toy, soy, join, toil, a`nnoy, moist, point, em`ploy, `turmoil, boil, de`stroyed, `joyous, `buoyant, buoy	ɔil, tɔi, vɔis, spɔil, bɔi, sɔi, dzɔin, tɔil, ə`nɔi, mɔist, pɔint, im`plɔi, `tə:mɔil, bɔil, di`strɔid, `dzɔiəs, `bɔiənt, bɔi

Diftongii centrali însă nu sunt recunoscuți de unii autori, precum J. Kenworthy, V. Fromkin, B. Hayes, I. Jacobs, care nu includ în sistemul vocalismului englez diftongii centrali [ʔiə, ʔɛə, ʔəə, ʔuə]. Fonetista O. Dickushina susține că în limba engleză (dialectul american) există șase diftongi centrali: [ʔiə, ʔɛə, ʔəə, ʔuə, ʔoə, ʔəə].

Diftongii *reduși* [ʔei, ʔou] și [ʔaj, ʔau, ʔɔi] se mai numesc adevărați (true), cei *centrali* [ʔiə, ʔɛə, ʔəə, ʔuə] – neadevărați, ipoteză controversată în filologia engleză.

O problemă aparte prezintă statutul articulatorico-acustic și cel fonologic al diftongului central [ʔəə]. Statistica, în baza a 62 de surse teoretico-lingvistice, ne demonstrează concludent că diftongul [ʔəə] este prezent în sistemul vocalismului englez, atestat fiind în 29 de surse ale savanților foneticieni-engleziști, britanici și americani.

Diftongii esențiali centrali [ʔiə, ʔɛə, ʔəə, ʔuə] sunt tipici în exemplele ce urmează, care ilustrează pozițiile de bază în care ei pot apărea.

Tabelul 2.

Nr.	Diftongi centrali	În ortografie	În transcriere
1.	[ʔiə]	`Ear, beard, pierce, real, beer, deer, near, i`dea, `theory, here, sin`cere, `era, `theorem, `theatre, `nearly, beard, `cheerful, rears, pierce, fierce, `dearest, `clearness, `inter`fere, `hemisphere.	iə, biəd, piəs, riəl, biə, diə, niə, ai`diə, `θiəri, hiə, sin`siə, `iərə, `θiərəm, `θiətə, `niəli, biəd, `tʃiəf(ə) , riəz, piəs, fiəs, `diərist, `kliənəs, `intə`fiə, `hemisfiə

2.	['eə]	'Air, bared, scarce, bare, chair, hair; 'aerial, prayer; their, there, care, square, 'careful, aired, 'dairy, 'hairy, 'there'by, glare, dare, 'sharing, 'aerodrome.	['eə, beəd, skeəs, beə, tʃeə, heə, `eəriəl, prɛə, ðeə, ðeə, keə, skwɛə, 'keəfəl, eəd, 'deəri, 'heəri, 'ðeə'bai, glɛə, deə, 'ʃeəriŋ, 'eərə:drʊm]
3.	['ɔə]	More, roar, four, door, floor, shore, ex'plore, ig'nore, 'folklore, snored, 'boredom, 'boring, board, 'roaring, 'flooer, 'flooring, hoarse, 'pinafore, 'sorely, be'forehand, 'storehouse.	[mɔə, rɔə, fɔə, dɔə, flɔə, ʃɔə, ik'splɔə, ig'nɔə, 'fəuklə, snɔəd, 'bɔədəm, 'bɔəriŋ, bɔəd, 'rɔəriŋ, 'flɔərə, 'flɔəriŋ, hɔəs, 'piəfɔə, 'sɔəli, bi'fɔəhand, 'stɔəhaus]
4.	['uə]	Gourd, bourse, fuel, boor, moor, poor, tour, doer, sure, bluer, truer, fluent, cure, pure, newer, ve'lure, 'surely, 'jury, 'rural, a'mour, 'tourist, 'Europe, 'lurid, 'poorest, flou'rescence.	[guəd, buəs, fjuəl, buə, muə, puə, duə, fuə, bluə, truə, fluənt, kjuə, pjuə, njuə, və'luə, 'ʃuəli, 'dʒuəri, 'ruər(ə)l, ə'muə, 'tuərist, 'juərəp, 'l(j)uərið, 'puərist, fluə'res(ə)ns]

În contextul faptului că până în prezent problemele legate de diftongi, inclusiv de cei centrali, sunt într-o permanentă discuție controversată, neexistând o descriere complexă și completă a lor, ne propunem în continuare să prezentăm o serie de date ce cuprind o caracterizare generală, cu varii exemple (Tabelul 3), precum și mai multe clasificări (tabe-

lele 4-7) ale diftongilor, în baza literaturii de specialitate și în baza materialului experimental acumulat de noi: oscilografice, spectrografice și segmentarea acestui material conform metodelor moderne, elaborate în Laboratorul de Fonetica Experimentală din cadrul Universității Naționale „T. Șevcenco” din Kiev.

Tabelul 3. Diftongii englezi: caracteristici, exemple tipice și variantele, varietățile, variațiile lor

Nr.	Diftongul	Caracteristici generale	Exemple tipice	Variantele, varietățile, variațiile
1.	['ei]	Vocalic, stabil (constant, nefriabil), silabic, esențial, adevărat, inegal, inechidiftong frecvent (frecvență nelimitată), descendent, redus, anterior (după ambele elemente), variabil, mediu, fonetic, fonematic.	Came, make, plain, 'daisy, day, play, weigh, veil, great, break, bathe, table, scale, game, change, maid, made, 'neighbour, late, face, they, same.	[ɛi, eɪ, æi, ei (close), ai (front), ai (back), i, e, e:, ai] = 10
2.	['ou]	Vocalic, stabil (constant, nefriabil), silabic, esențial, adevărat, inegal, inechidiftong (frecvent, frecvență nelimitată), descendent, redus, posterior (după ambele componente), variabil, mediu, fonetic, fonematic/ fonologic/fonemic.	So, home, 'noble, roll, bolt, post, both, 'only, don't, road, toast, know, sow, growth, 'poultry, soul, though, 'shoulder, sew, 'bureau, tone, cold, go, no, loaf, sole, zone, show, hope, yoke.	[əu, əʊ, ɒu, ɔu, ɔʊ, ɛu, æu, ʌu, ɔ, əʊ, au, ɔʊ] = 12
3.	['ai]	Vocalic, stabil (constant nefriabil), silabic, esențial, adevărat, inegal, inechidiftong, frecvent (frecvență nelimitată), descendent, larg, anterior redus (după ambele elemente), variabil, fonetic, fonematic.	Time, 'idle, night, child, find, fly, pie, tried, cries, height, sleight, 'either, 'neither, 'eider, eye, buy, by, aisle, 'Byron, tie, ,violent, scien'tific, 'iron, de'sirable, 'liable, 'piety.	[aɪ, ai, æi, əɪ, ai (front), a:] = 6
4.	['au]	Vocalic, stabil (constant nefriabil), silabic, esențial, adevărat, inegal, echidiftong frecvent (frecvență nelimitată), descendent, larg, anterior (după primul component), variabil (redus), fonetic, fonematic.	Loud, house, out, bough, cow, town, Mac Lead, pound, bow, bough, town, doubt, gown, mouth, now, loud, row, wound, foul, vow, 'thousand, sow, shout, how.	[əu, ɛu, eu, æu, əʊ, əʊ, au (front), au (back)] = 8

5.	['ɔɪ]	Vocalic, semistabil, semifriabil, silabic, esențial, semiadevărat, inegal, echidiftong, frecvent (frecvență nelimitată), descendent, larg, posterior (după primul element), variabil (reduc), fonetic, fonematic (mixt).	Noise, boy, em'ployer, `royal, point, toy, Doyle, coin, boys, choice, joint, foil, voice, soil, hoist, oil, boil, join, em'ploy, en'voy, buoy, en'joying, des'troyed.	['ɔɪ, ɔɪ, ɔɪ, ɔɪ, ɔɪ, ɔɪ, ɔɪ, ɔɪ] = 6
6.	['iə]	Vocalic, semistabil, nefriabil, silabic, esențial, adevărat, inegal, inechidiftong, frecvent (frecvență nelimitată), descendent, central (după elementul al doilea) anterior (după elementul întâi), variabil (mediu), fonetic, fonematic, mixt.	Deer, dear, `peering, ear, beard, here, pierce, fierce, dear, `Ian, pier, beer, tier, tear, keir, gear, cheer, mere, near, leer, real, fear, veer, `theatre, hear, year.	['iə, iə, iə] = 11
7.	['eə]	Vocalic, stabil, nefriabil, silabic esențial, adevărat, inegal, inechidiftong, frecvent (frecvență nelimitată), descendent, central (după elementul al doilea), anterior (după primul element), variabil (mediu), fonetic, fonematic/fonemic.	Pair, fair, cairn, bear, spare, there, their, scarce, aeroplane, air, pairs, pear, tear, dare, care, chair, `vary, `Sarah, share, hare, hair, wear, glare, `mayor.	['eə, eə, eə] = 10
8.	['ɔə]	Vocalic, stabil, nefriabil, silabic, esențial, adevărat, inegal, inechidiftong, frecvent (frecvență nelimitată) descendent, central (după al doilea element) posterior (după primul element), variabil (reduc), fonetic, fonologic.	Coarse, course, score, four, door, floor, pour, pore, boar, bore, fore, core, more, Nore, lore, roar, fore, soar, sore, A`zores, share, your, wore, `folklore, ig'nurori.	['ɔə, ɔə, ɔə, ɔ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔ] = 7
9.	['uə]	Vocalic, semisilabic, nefriabil, silabic, esențial, adevărat, inegal, inechidiftong, frecvent (frecvență nelimitată), descendent, central (după al doilea component), posterior (după primul element), variabil (avansat), fonetic, fonemic, fonematic, mixt.	Poor, boar, tour, doer, moor, gourd, `jewel, a'djure, `bluer, truer, sure, your, pure, cure, `newer, boors, `lurid, `rural, a'mour, `boorish, `poorest, con'jured, a'llure.	['uə, uə, uə] = 18

În total 88 de variante, varietăți și variații: ['ei] - 10, ['ou] - 12, ['ai] - 6, ['au] - 8, ['ɔɪ] - 6, ['iə] - 11, ['eə] - 10, ['ɔə] - 7, ['uə] - 18.

Tabelul 4. Clasificarea diftongilor din limba engleză (trei grupe) la nivel vocalic pur, la nivel consonantic pur, la nivel semivocalic/semiconsonantic - vocalic - 55 (23+8+24)¹

nr. d/r	Diftongi vocalici: o vocală plus o altă vocală (pure diphthongs) - 23		Diftongi consonantici: o consoană plus o altă consoană (consonant pure diphthongs) - 8		Diftongi semivocalici, semiconsonantici - vocalici, (semi vocalic/ semiconsonantic - vocalic diphthongs) - 24	
1.	/eɪ/	make, day, aim, say	/tʃ/	child, 'nature, Czech	/wi:/	we, weak, suite, weed, qween
2.	/ou/	note, no, hope, know	/dʒ/	judge, hedge, jam, join	/wi/	wind, will, whip, quick
3.	/ai/	my, tie, time, find	/tr/	try, 'entry, truce, trust	/wɑ:/	'patois, 'bourgeois, 'devoir
4.	/au/	out, now, town, cow	/dr/	dry, 'Andrew, draw, drug	/wʌ/	one, ones, 'wonder, won
5.	/ɔɪ/	boy, toy, oil, boil, join	/ts/	hats, cats, sits, waltz	/wæ/	Waaf, wag, 'wagon

¹ Clasificarea și tabelul ne aparțin.

DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE

6.	/iə/	'here, 'dear, 'gear, 'era	/'dz/	reads, needs, fields	/wɛ/	wet, west, when, well, went
7.	/'ɛə/	air, 'garish, care, fair	/'tθ/	eighth	/wɔ:/	war, walk, wall, waltz, 'water
8.	/'ɔə/	gore, store, boor, floor	/'dð/	width	/wɔ/	'want, 'wash, 'swan, 'quarrel, was
9.	/'uə/	gourd, moor, tour, 'tourist	-	-	/wɪ:/	wood, wound, woof, woo
10.	/'iə/	'hideous, 'glorious, 'happier, freer, 'screwing	-	-	/wɪ/	would, wool, wolf, 'woman
11.	/'ʊə/	'influence, 'valuable, 'usual, fluo'rescent	-	-	/wə:/	whirr, were, wearn
12.	/'ʊi/	'valuing, 'issuing, 'casuist, rui'nation	-	-	/wə/	was, were
13.	/'ɔi/	'going	-	-	/ji:/	ye, yeames, yeast, yield
14.	/'ɔi/	'yellowish	-	-	/ji/	ye (you, the), 1) 'Yiddish
15.	/'eə/	'player, they're	-	-	/jɑ:/	yard, yah, yarn
16.	/'ɛə/	'forayer	-	-	/jʌ/	young, 'younger, 'youngish, 'yucca
17.	/'oə/	Zoa, slower	-	-	/jæ/	'yak, 'Yalta, 'jam, 'yarrow
18.	/'ɔə/	'follower	-	-	/je/	yes, vi'gnette, yet, yell
19.	/'ui/	'ruin, 'bluish	-	-	/jɔ:/	your, yaw, yawn, yaws
20.	/'ɔə/	fire, e'mpire, so'ciety	-	-	/jɔ/	yacht, yond, 'yodel, yon
21.	/'ɔə/	'power, 'powerful, our	-	-	/ju:/	you, hew, huge, ex'cuse
22.	/'ji/	tree, see, com'plete, east, field, quay	-	-	/ju/	you, quill, you'll, 'Yussuf
23.	/'u/	shoe, few, chew, blue	-	-	/jə:/	'year, 'signor, yearn
24.	-	-	-	-	/jə	'yes, 'lawyer, 'onion, 'Iudia

Tabelul 5. Clasificarea diftongilor limbii engleze după apertură și locul de articulare [10, p. 311]

După apertură	După locul de articulare	Anterioare propriu-zise	Anterioare retrase	Centrale	Posterioare avansate	Posterioare propriu-zise
Închise	Varianta îngustă					
	Varianta largă					
Medii	Varianta îngustă	/e/	/i/		/v/	
	Varianta largă	/ɛ/		/ə/	/o/	
Deschise	Varianta îngustă					/ɔ/
	Varianta largă	/a/				

Tabelul 6. Clasificarea monoftongilor și diftongilor englezi (după Olga Dickushin) [13, p. 52]

VOWELS			
	Front	Mixed	Back
Monophthongs	i:		u:
	ɪ		ʊ
	e	ə:	ɒ
	æ	ə	ɔ:
Diphthongs	ɪə		(ʊə)
	eɪ		oʊ
	ɛə		(ɔə)
	aɪ	ɔʊ	ɔɪ

Tabelul 7. Clasificare monoftongilor și diftongilor englezi (după O. Dickushina) [4, p. 76]

English Vowel Phonemes			
	Front	Mixed	Back
Monophthongs	i:		u:
	ɪ		ʊ
	e	ə:	ɒ
	æ	ə	ɔ:
Diphthongs	ɪə		uə
	eɪ	-	oʊ
	ɛə		ɔɪ
	aɪ		ɔə
	au		

Clasificarea și gruparea diftongilor limbii engleze

1. Diftongii vocalici (vocalic diphthongs, vowel diphthongs; гласные дифтонги, дифтонги вокоиды): |'ei, 'ou, 'ai, 'au, 'ɔi, 'iə, 'eə, 'ɔə, 'uə; ɪə, ʊə, ʊi'| – 21;

2. Diftongii consonantici (consonants diphthongs, contoids, affricatives; согласные дифтонги, контоиды, дифтонги аффрикаты): |'tʃ, 'dʒ, 'tr, 'dr, 'ts, 'dʒ, 'tθ, 'dθ| – child, judge, try, dry, bats, reads, eight, width [6, pp. 26-73] – 8;

3. Diftongii semiconsonantici – vocalici (semiconsonantic – vocalic/vowel diphthongs; полусогласные – гласные дифтонги): |ji:, ji, je, jæ, ju:, ju, jɪ, jɑ:, jɔ:, jə; wi:, wi, we, wæ, wu:, wu, wɪ, wɑ:, wɔ:, wə:, wə|² – 24;

² Diftongii vocalici – semiconsonantici nu sunt atestați în limba engleză, ei fiind frecvenți în limbile slave, române: rusă |oj, aj|, în limba română |iɪ, əi, ui, oi, eu|.

4. Diftongi esențiali (essential diphthongs; существенные дифтонги): |'ei, 'ou, 'ai, 'au, 'ɔi, 'iə, 'eə, 'ɔə, 'uə; ɪə, ʊə, ʊi'| – 12;

5. Diftongi neesențiali (unessential diphthongs; несущественные дифтонги): |'oi, 'uj, 'eə, 'əə, 'əə, 'oə, ɔi, ɔə, ɔə; ji:, ji, je, jæ, ju:, ju, jɪ, jɑ:, jɔ:, jə:, jə, wɪ:, wɪ, we, wæ, wu:, wu, wɪ, wɑ:, wɔ:, wə:, wə| – 33;

6. Diftongi descendenți/căzători/coborători (fall, falling, descending), diphthongs; восходящие дифтонги): |'ei, 'ou, 'ai, 'au, 'ɔi, 'iə, 'eə, 'ɔə, 'uə; ɔi, 'ɔi, 'eə, 'əə, 'əə, 'oə| – 15;

7. Diftongi ascendenți/suitori, urcători (rise, rising, ascending) diphthongs; восходящие дифтонги): |ɪə, ʊə, ʊi, ɔi, ɔə, ɔə; ji:, ji, je, jæ, ju:, ju, jɪ, jɑ:, jɔ:, jə:, jə; wi:, wi, we, wæ, wu:, wu, wɪ, wɑ:, wɔ:, wə:, wə| – 30;

8. Diftongi reali, adevărați (true, real), diphthongs; дифтонги: истинные, правильные): |'ei, 'ou, 'ai, 'au, 'ɔi, 'iə, 'eə, 'ɔə, 'uə, 'tʃ, 'dʒ| – 11;

9. Diftongi ireali, neadevărați (false, untrue) diphthongs; неистинные, неправильные дифтонги): |'ɪə, 'ʊə, 'ɔɪ, 'uɪ, ,eə, 'aə, 'əə, 'oə, 'ɔɪ, 'ɛə, 'ɔə; 'jɪ, 'jɪ, 'jɛ, 'jæ, 'jɔ:, 'jɔ:, 'ju:, 'ju, 'jʌ, 'jɑ:, 'jɛ:, 'jə; wɪ:, wɪ, wɛ, wæ, wɔ:, wɔ:, wu:, wu, wʌ, wɑ:, wə:, wə| - 36;

10. Echidiftongi, diftongi ascaleni, diftongi egali (full, level) diphthongs; дифтонги равновесные, полные дифтонги): |'eɪ, 'oʊ, 'tʃ, 'dʒ| - 4;

11. Diftongi scaleni, inechidiftongi, inegali, neegali (unequal diphthongs; неравнозначные дифтонги): |'aɪ, 'aʊ, 'ɔɪ, 'ɪə, 'eə, 'ɔə, 'uə; 'ɪə, 'ʊə, 'ɔɪ; 'oɪ, 'uɪ, 'eə, 'aə, 'əə, 'oə, 'ɔɪ, 'ɛə, 'ɔə; 'jɪ:, 'jɪ, 'jɛ, 'jæ, 'jɔ:, 'jɔ:, 'ju:, 'jʌ, 'jɑ:, 'jɛ:, 'jə; wɪ:, wɪ, wɛ, wæ, wɔ:, wɔ:, wu:, wu, wʌ, wɑ:, wə:, wə| - 43;

12. Diftongi anteriori frontali (front diphthongs; передние дифтонги, фронтальные дифтонги): |'eɪ, 'aɪ, 'aʊ; 'ɪə, 'eə; 'ɪə, 'eə, 'ɛə| (după primul component) - 8;

13. Diftongi centrali (centering diphthongs, mixt, central, murmur; центральные дифтонги, центрирующие дифтонги): |'ɪə, 'eə, 'ɔə, 'uə; 'ɪə, 'ʊə, 'eə, 'aə, 'əə, 'oə, 'ɛə, 'ɔə| (după al doilea component) - 12;

14. Diftongi posteriori, parietali (back diphthongs; непередние, парietальные дифтонги): |'oʊ, 'ɔɪ, 'ɔɪ; 'oɪ, 'uɪ, 'oə, 'ɔɪ, 'ɔə| - 8;

15. Diftongi friabili (friable diphthongs, raspadaușii diftongi): |'oɪ, 'ʊə, 'ɔɪ, 'uɪ, 'ɔɪ, 'ɪə, 'eə, 'aə, 'əə, 'oə, 'ɛə, 'ɔə| - 12;

16. Diftongi stabili, constanți, nefriabili (unfriable diphthongs, neraspadaușii diftongi) |'eɪ, 'oʊ, 'aɪ, 'aʊ, 'ɔɪ, 'ɪə, 'eə, 'ɔə, 'uə, 'tʃ, 'dʒ| - 11;

17. Diftongi largi (după mișcarea limbii) (wide, widening) diphthongs; дифтонги широкие): |'aɪ, 'aʊ, 'ɔɪ, 'oɪ, 'ɔɪ, 'ɔɪ; 'uɪ| - 7;

18. Diftongi reduși (după mișcarea limbii) (narrow diphthongs, diftongi ne широкие): |'eɪ, 'oʊ| - 2;

19. Diftongi extențiali (după gradul de deschidere a maxilarelor), (expanding diphthongs, raspăriașii diftongi): |'ɪə, 'uə, 'ɪə, 'ʊə| - 4;

20. Diftongi inextențiali, restrânși (după gradul de deschidere a maxilarelor), (unexpanding, narrowing diphthongs, сужающиеся дифтонги): |'eɪ, 'oʊ, 'aɪ, 'aʊ, 'ɔɪ, 'eə, 'ɔə; 'oɪ, 'eə, 'aə, 'əə, 'oə, 'ɔɪ, 'ɛə, 'ɔə| - 15;

21. Diftongi silabici (syllable diphthongs, слогаобразующие дифтонги): |'eɪ, 'oʊ, 'aɪ, 'aʊ, 'ɔɪ, 'ɪə, 'ɔə, 'eə, 'uə; 'ɪə, 'ʊə, 'ɔɪ, 'uɪ, 'eə, 'aə, 'əə, 'oə, 'ɔɪ, 'ɛə, 'ɔə| - 45;

ɔə; wɪ:, wɪ, wɛ, wæ, wʌ, wɑ:, wɔ:, wɔ:, wu, wu:, wə:, wə; jɪ:, jɪ, jɛ, jæ, jʌ, jɑ:, jɔ:, jɔ:, ju, ju:, jə:, jə| - 45;

22. Diftongi asilabici (unsellable diphthongs, nesloгаобразующие дифтонги): |'tʃ, 'dʒ| - 2;

23. Diftongi lungi (long diphthongs, долгие дифтонги): |'eɪ, 'oʊ, 'aɪ, 'aʊ, 'ɔɪ, 'ɪə, 'eə, 'ɔə, 'uə; 'oɪ, 'uɪ, 'eə, 'aə, 'əə, 'oə| - 15;

24. Diftongi de scurtă durată, (al doilea component), (short diphthongs, краткие дифтонги): |'ɪə, 'ʊə, 'ɔɪ, 'ɔɪ, 'ɛə, 'ɔə; wɪ:, wɪ, wɛ, wæ, wɔ:, wɔ:, wʌ, wɑ:, wu:, wu, wʌ, wɑ:, wə:, wə; jɪ:, jɪ, jɛ, jæ, jɔ:, jɔ:, jʌ, 'jɑ:, 'jʌ, 'jɑ:, 'jʌ, 'jʌ, 'jʌ| - 30;

25. Diftongi fonetici (phonetic diphthongs, фонетические дифтонги). Toți diftongii englezi esențiali: |'eɪ, 'oʊ, 'aɪ, 'aʊ, 'ɔɪ, 'ɪə, 'eə, 'ɔə, 'uə (descendenți); 'ɪə, 'ʊə, 'ɔɪ (ascendenți); neesențiali: |'oɪ, 'uɪ, 'eə, 'aə, 'əə, 'oə (descendenți); 'ɔɪ, 'ɛə, 'ɔə (ascendenți); |jɪ:, jɪ, jɛ, jæ, jɔ:, jɔ:, ju, ju:, jʌ, jɑ:, jɛ:, jə; wɪ:, wɪ, wɛ, wæ, wɔ:, wɔ:, wu, wu:, wʌ, wɑ:, wə:, wə; jɪ:, jɪ, jɛ, jæ, jɔ:, jɔ:, jʌ, 'jɑ:, 'jʌ, 'jɑ:, 'jʌ, 'jʌ, 'jʌ| - 45. Toți acești diftongi sunt și fonematici/fonologici, comutați între ei, precum și cu monoftongii englezi și au statut fonologic, sunt sunete relevante.

26. Diftongi variabili (variable diphthongs, переменные дифтонги). Toți diftongii englezi (vocalici - 21, consonantici - vocalici - 24 și consonantici - 2, în total 47) sunt variabili. De exemplu: diftongul |'eɪ| are 10 variante, variații și varietăți; diftongul |'oʊ| - 12; diftongul |'eə| - 10; diftongul |'ɪə| - 11; diftongul |'uə| - 18, varietate accentuată; diftongul |'aʊ| - 8; diftongul |'ɔə| - 7; diftongul |'aɪ| - 6; diftongul |'ɔə| - 7; diftongul |'ɔɪ| - 6; variabilitate medie.

27. Diftongi frecvenți (frequent diphthongs; частотность дифтонгов, частотные дифтонги). Frecvența diftongilor englezi este nelimitată: ei apar în poziție inițială, medială și finală, doar diftongul |'uə| practic nu apare în poziție inițială. Diftongii englezi pot fi în opoziție liberă cu monoftongii englezi și între ei.

28. Diftongi ortografici (orthographic diphthongs, орфографические дифтонги). Diftongii englezi sunt fonetici la nivel fonetic, la nivel fonologic sunt fonematici, la nivel ortografic - ortografici. Reprezentarea grafică a lor este variată: accentuată |'eɪ, 'eə; medie |aɪ, oʊ, ɪə, uə, ɔə; redusă |'aʊ, 'ɔɪ|. Monografele, digrafele, trigrafele etc. ale diftongilor englezi (a celor esențiali, descendenți) alcătuiesc 107 de îmbinări ale literelor alfabetului englez.³

³ Clasificarea și gruparea diftongilor limbii engleze ne aparțin.

Tabelul 8. Opoziția diftongilor limbii engleze în perechi (după Vasiliev) [10, p. 199]

Diftongii	/’aj/	/’ɔj/	/’aʊ/	/’ou - (’ɜʊ)/	/’iə/	/’ɛə/	/’ɔə/	/’uə/
/’ei/	/’ei - ’aj/ bay - buy	/’ei - ’ɔj/ bay - boy	/’ei - ’aʊ/ bay - bow	/’ei - ’ou/ (/’əʊ)/ bay - bow	/’ei - ,iə/ bay - beer	/’ei - ’ɛə/ bay - bear	/’ei - ’ɔə/ bay - bore	/’ei - ,uə/ bay-boor
/’ai/		/’aj - ’ɔj/ buy - boy	/’aj - ’aʊ/ buy - bow	/’aj - ’ou/ (/’əʊ)/ buy - bow	/’aj - ’iə/ buy - beer	/’aj - ’ɛə/ buy - bear	/’aj - ’ɔə/ buy - bore	/’aj - ’uə/ buy - boor
/’ɔi/			/’ɔj - ’aʊ/ boy - bow	/’ɔj - ’ou/ (/’əʊ)/ boy - bow	/’ɔj - ’iə/ boy - beer	/’ɔj - ’ɛə/ boy - bear	/’ɔj - ’ɔə/ boy - bore	/’ɔj - ’uə/ boy - boor
/’aʊ/				/’aʊ - ’ou/ (/’əʊ)/ bow - bow	/’aʊ - ’iə/ bow - beer	/’aʊ - ’ɛə/ bow - bear	/’aʊ - ’ɛə/ bow - bore	/’aʊ - ’uə/ bow-boor
/’ou/ (/’ɜʊ/)					/’ou - ’iə/ (/’əʊ)/ bow - beer	/’ou - ’ɛə/ (/’əʊ)/ bow - bear	/’ou - ’ɔə/ (/’əʊ)/ bow - bore	/’ou - ’uə/ (/’əʊ)/ bow - boor
/’iə/						/’iə - ’ɛə/ beer - bear	/’iə - ’ɔə/ beer - bore	/’iə - ’uə/ beer - boor
/’ɛə/						-	/’ɛə - ,ɔə/ bear - bore	/’ɛə - ’uə/ bear-boor
/’ɔə/								/’ɔə - ’uə/ bore - boor

Tabelul 9. Numărul fonografemogramelor fonemelor limbii engleze
(56 de sunete redau 468 monografeme, digrafeme, trigrafeme etc.) [11, p. 328]⁴

Nr.	Monoftongi -12		Diftongi și Triftongi -13		Nr.	Consoanele -16			Consoanele - 15+16 = 31
1.	i:	13	’ei	21	17	p	4	’tʃ	7
2.	i	18	’ou	16	18	b	3	’dʒ	8
3.	e	11	’aj	14	19	t	6	m	6
4.	æ	4	’aʊ	4	20	d	6	n	13
5.	ɔ	7	’ɔj	3	21	k	14	ŋ	4
6.	ɔ:	22	’iə	11	22	g	5	L	7
7.	u	6	’ɛə	20	23	f	5	w	3
8.	u:	13	’ɔə	8	24	v	2	j	5
9.	ʌ	6	’uə	10	25	θ	2	x	2
10.	ɑ:	14	’aʊə	6	26	ð	3	’ks	15
11.	ə:	15	’ajə	15	27	s	11	’gz	5
12.	ə	9	’juə	5	28	z	10	’ŋk	4
13.	--	--	ju:	9	29	r	4	ʌ	1
14.	--	--	--	--	30	ʃ	18	’kʃ	2
15.	--	--	--	--	31	ʒ	7	’gz	1
16.	12	138	13	142	--	h	--	31	188

⁴ Tabelul ne aparține. Materialul a fost selectat, sistematizat și tabelat din lucrarea „Орфография современного английского языка”, semnată de В.И. Балинская.

Vocalismul – 25 (12+13) este redat de **280 monografeme**;

Consonantismul – 31 (24 sunete unice + 7 africte – sunete duble) este redat de **183 monografeme**.

In toto: 280+183=463.

Tabelul 10. Diftongii englezi și românești [1, pp. 103-105]

Nr.	Diftongii englezi	Cuvinte engleze cu diftongi	Transcrierea engleză	Traducerea cuvintelor engleze în română	Cuvintele românești care după forma lor coincid cu cele engleze	Cuvinte românești în transcripție	Diftongii românești
1.	/eɪ/	Pay Lay A May	/pei/ /lei/ /ei/ /mei/	A plăți A culca Litera „A” Mai	Pei Lei ’Ei Mei	/pei/ /lei/ /ei/ /mei/	/eɪ/
2.	/ou(əu)/	O No So	/’ou/ /nou/ /sou/	Litera „O” Nu Așa	’Ou Nou Său	/’ou/ /nou/ /səu/	/’ou/ /’əu/
3.	/au/	Now Out How	/nau/ /aut/ /hau/	Acuma Afară Cum?	N-au Aut Hau	/nau/ /aut/ /hau/	/’au/
4.	/ɔɪ/	Soy Boy	/soi/ /boi/	Soie Băiat	Soi Boi	/soi/ /boi/	/’oi/
5.	/ai/	My Sky Eye High Sigh	/mai/ /skai/ /’ai/ /hai/ /sai/	Al meu Cer Ochi Înalt A răsufla	Mai Scai ’Ai Hai Sai	/mai/ /skai/ /ai/ /hai/ /sai/	/’ai/
6.	/uə/	Sure	/’fuə/	Sigur	-	-	/uă’/
7.	/iə/	Real	/’riəl/	’real	-	-	-
8.	/ɛə/	’Mary	/’mɛəri/	Maria	-	-	-
9.	/bɔə/	’bore	/’bɔə/	Gaură	-	-	-

Constatăm că în diferite limbi, diftongii sunt prezenți sub **diferite** aspecte: *fonetică, fonematică / fonologică / fonemică*, fiind și în număr diferit. În limbile germanice, numărul lor este mai mic (germană – 3, engleză – 9), în cele romanice este mult mai mare (română – 28: ascendenți – 14, descendenți – 14; în spaniolă – 17: ascendenți – 8, descendenți – 9) – toți acești diftongi sunt fonematici. În franceză și rusă nu

atestăm diftongi la nivel fonematic, ei sunt doar fonetici și poziționali. În procesul de predare a englezei recomandăm să se țină cont de aceste particularități fonetico-fonematice, precum și de clasificarea diftongală în limbile înrudite și cele neînrudite. Or, în engleză și germană, diftongii fonematici sunt doar descendenți, pe când în română și spaniolă, bunăoară, sunt și descendenți și ascendenți.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Babîră N. On the Phonetic and Phonological Status of English and Romanian Monophthongs and Diphthongs (X-Ray Cinema Study). In: *Anale științifice ale USM, Seria Științe filologice*. Chișinău, 1998, pp. 103-105.

2. Babîră N. On the Phonetic Nature of Romanian and English Diphthongs as Compared with Monophthongs (röntgenocinematography and oscillography study). In: *Proceedings of the IATEFL – East 98 Conference*. Constanța, România, August, 1998. Edited by Reghina Dascăl, University of Timișoara, pp. 180-187.
3. Bogdan M. *Fonetica limbii engleze*. Cluj: Editura Științifică, 1962.
4. Dickushina O.I. *English Phonetics*. Moscow: Prosveshcheniye, 1965.
5. Doboș D.A. *Handbook of English Phonetics and Phonology*. Iași: Casa Editorială Demiurg, 2001.
6. Gogălniceanu C. *The English Phonetics and Phonology*. Iași: Editura Fundației „Chemarea”, 1993.
7. Jones D. *An Outline of English Phonetics*. Cambridge: W. Heffer & Sons LTD, 1964.
8. Leontyeva S. A. *Theoretical Course of English Phonetics*. Moscow: Manager, 2002, pp. 336.
9. Pîrlog H. *The Sound of Sounds*. Timișoara: Hestia Publishing House, 1995.
10. Vassilyev V. *English Phonetics. A Theoretical Course*. Moscow: Higher School Publishing House, 1970.
11. Vassilyev V.A., Burenkova O.V., Katanskaya A.R. et al. *English Phonetics*. St.-Petersburg: State Text – Book Publishing Home of the ME of the RSFSR, 1962.
12. Балинская В.И. *Орфография современного английского языка*. Москва: „Высшая школа”, 1967.
13. Голубев А.П., Смирнова И.Б. *Сравнительная фонетика английского, немецкого и французского языков*. Москва: Изд-кий центр „Академия”, 2005.
14. Дикушина О.И. *Фонетика английского языка*. Москва: Изд-во литературы на иностранных языках, 1952.
15. Нейланд М.А. *Сравнительный анализ физикальных свойств дифтонгов современного английского и латышского языков*. Автореф. дис. канд. филол. наук. Рига: ЛГУ им. Петра Стучки, 1965.